

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR

VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobbiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. A.To'rayev, akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, k.f.d., prof. T.Azizov, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. R.Sobirov, b.f.d., dots. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., dots. F.Kushanov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.n., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, tar.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.n., Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.n. dots. L.Yuldasheva, f.f.n., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva, fil.f.n., dots. S.Misirov.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n., dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.n., dots. S.Abdullayev.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: *N.Yusupov.*

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 10-maydagi kengaytirilgan 5-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 5). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI 2023

UDK: 80/81 (811.1/.8)

TARJIMON LISONIY SHAXSINING TARJIMA FAOLIYATIDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ruziyeva Mahfuza Xikmatovna,
Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti
ruzieva.mahfuza@gmail.com

***Annotatsiya.** Tarjima inson tomonidan bajariladigan lisoniy-kognitiv faoliyatdir. Shunday ekan, ushbu faoliyat jarayoni va mahsulini tarjimonning lisoniy va mental qobiliyati bilan bog'liq holda tahlil qilish shartdir. Tarjimonning lisoniy shaxsi- bu ikki tilda ishlaydigan shaxsning nutq faoliyatini tavsiflash usuli. Ushbu maqolada lingvistik shaxs tafakkurida ikki til tizimining bir vaqtning o'zida yashashining tabiati qanday ekanligini tahlil qilib o'tamiz.*

***Kalit so'zlar:** tarjimon lisoniy shaxsi, tarjima matni, asl matn konteksti, lisoniy-kognitiv qobiliyat, manba matn, ikkilamchi lingvistik shaxs.*

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE TRANSLATOR'S LINGUISTIC PERSONALITY IN THE TRANSLATION ACTIVITY

Ruzieva Mahfuza Khikmatovna,
PhD student of Bukhara State University
ruzieva.mahfuza@gmail.com

***Abstract.** Translation is a linguistic-cognitive activity performed by a person. Therefore, it is imperative to analyze the process and product of this activity in connection with the linguistic and mental abilities of the translator. The linguistic personality of a translator is a way of describing the speech activity of a person working in two languages. In this article, we will analyze what is the nature of the simultaneous existence of a system of two languages in the thinking of a linguistic person.*

***Keywords:** translator's linguistic personality, translation text, original text context, linguistic-cognitive ability, source text, secondary linguistic personality.*

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рузиева Махфуза Хикматовна,
Докторант Бухарского государственного университета
ruzieva.mahfuza@gmail.com

***Аннотация.** Перевод - это лингвокогнитивная деятельность, осуществляемая человеком. Поэтому крайне важно проанализировать процесс и продукт этой деятельности в связи с лингвистическими и умственными способностями переводчика. Языковая личность переводчика - это способ описания речевой деятельности человека, работающего на двух языках. В этой статье мы анализируем, какова природа одновременного существования системы двух языков в мышлении языковой личности.*

***Ключевые слова:** языковая личность переводчика, текст перевода, контекст оригинального текста, лингвокогнитивные способности, исходный текст, вторичная языковая личность.*

Kirish

Tarjimonning mental qobiliyati uning ijtimoiy–tarixiy muhitda to‘plangan bilim zahirasiga lisoniy-kognitiv va ruhiy – semantik jihatdan yaqin turishi yoki xabardor bo‘lishi va lozim bo‘lganda, undan madaniyatlararo kommunikatsiya sharoitida unumli foydalana olish imkoniyati bilan bog‘liqdir. Shu bois, tarjima jarayoni ishtirokchilarini – “lisoniy shaxs” tushunchasiga murojaat qilgan holda tavsiflashga majburmiz. Bolalikdan haqiqiy ikki tillilikning ya‘ni *bilinguallikning* mumkin bo‘lgan holatlarini hisobga olmaganda, tarjimonning lisoniy shaxsi ikkinchi darajali til shaxsidan rivojlanadi. Ikkilamchi til shaxsining uch darajasining shakllanishi sinxron ravishda sodir bo‘lmaydi, har bir darajadagi birliklar sonini bosqichma-bosqich oshirish orqali sodir bo‘ladi. Ushbu jarayonda birinchi navbatda, chet tilini o‘rganuvchi insonda og‘zaki-semantik (verbal-semantik) daraja shakllanadi: lug‘at to‘planishi, so‘zlarning muvofiqligi va ular o‘rtasidagi leksik-semantik munosabatlar o‘rganuvchi tomonidan o‘zlashtiriladi. Keyinchalik rivojlangan bosqichda ikkilamchi til shaxsining yuqori darajalari shakllana boshlaydi, chunki "agar til to‘sig‘i mutlaqo ravshan bo‘lsa, unda madaniy to‘siq faqat mahalliy madaniyat boshqa madaniyatlar bilan to‘qnashganda yoxud taqqoslanganda aniq bo‘ladi..." (Ter-Minasova, 2000: 33). Ayniqsa, bu darajalarning jadal rivojlanishi haqiqiy muloqot sharoitida madaniyatlarning bevosita to‘qnashuvi bilan erishiladi, uning muvaffaqiyati kommunikativ harakat ishtirokchilari sherik madaniyatiga xos bo‘lgan urf-odatlar va an‘analardan qanchalik xabardor bo‘lishiga bog‘liq. Dunyoning ikkilamchi rasmini maqsadli shakllantirish, shuningdek, madaniyatlardagi farqlar to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘lgan oldingi matnlarni va boshqa til birliklarini tanlash va o‘rganish orqali ta‘lim sharoitida mumkin. Shunday qilib, o‘rganilayotgan til va madaniyatga kirib borgan sari, ikkilamchi til shaxsiyati tobora ko‘proq yangi elementlar bilan boyitilib, kelajakda o‘z ona tilida til shaxsidan ajralib qolish uchun ular bilan to‘yingan bo‘ladi. Shubhasiz, ularni inson ongida mukammal va yakuniy ajratish imkoniyati haqida gapirib o‘tish joizdir.

Chet tilini o‘rganish jarayonida ikkinchi (ikkilamchi) lingvistik shaxs tushunchasi shunchaki shakllanmaydi, balkim mavjud lingvistik shaxsning rivojlanishi va kengayishi usha mavjud birlamchi lingvistik shaxs tizimi tuzilishining murakkablashishi bilan birga sodir bo‘ladi. Lingvistik shaxsning ona tilida amalga oshiriladigan muloqot qismi ham rivojlanib boradi. Tabiiyki, insonning lingvistik shaxsiyati butun hayoti davomida o‘zgaradi, lekin chet tilini o‘rganish bu jarayonning kuchli katalizatori bo‘lib, uni tubdan yangi bosqichga olib chiqadi. Shu bilan birga, shaxsning o‘zi psixologik ma‘noda shaxs sifatida rivojlanishi sodir bo‘ladi – axir, lingvistik shaxs uning davomidir. Til shaxsiyati nazariyasi bo‘yicha adabiyotda turli mualliflar tomonidan tasvirlangan til shaxsiyatining ko‘plab turlari va shakllari, ushbu "global" shaxsning har qanday namoyon bo‘lishiga qaratilgan-ma‘lum bir vaziyatda, tadqiqotning o‘ziga xos maqsadiga qarab, ma‘lum bir cheklangan materialda mujassamlashgan. Yozuvchining lisoniy shaxsiyatining tavsifi ona tili uchun standart me‘yorlardan farq qiladigan va muallifning badiiy uslubi va munosabatining o‘ziga xosligini tashkil etadigan elementlariga qaratilgan bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqola til shaxsiyati muammosini tarjima nazariyasi nuqtai nazaridan ko‘rib chiqilishiga asoslangan. Lisoniy shaxsiyat atamasi keng tushunib taqqoslaganda, tarjimonning lisoniy shaxsiyatining bir turi bo‘lib, va ubu tushuncha ko‘p xollarda ijtimoiy tarjimon funksiyasi bilan cheklanib, ma‘no doirasi torlashtiriladi. Ingliz tilidan rus tiliga tarjima qilingan matnlarda aks etgan "global" shaxsiyatining faqat bir qismini olamiz, shunda quyida

tavsiflangan tadqiqot usullaridan foydalanib, oxir-oqibat tarjimonning lisoniy shaxsini modellashtirish amalga oshiriladi. Tarjima faoliyati tarjima mahsuloti — matnga qo'yiladigan talablar bilan belgilanadi va muvofiqlashtiriladi. Tarjimon lisoniy shaxsining mazmuni haqida ob'ektiv gapirish uchun tarjimon faoliyatining yetakchi asoslarini tahlil qilishga murojaat qilamiz.

Tahlil va natijalar

Tarjima nazariyasini bilimlarning alohida sohasi sifatida mavjudligi unga yuklangan vazifalar bilan bog'liq, ular quyidagilardan iborat:

- ideal tarjima (matn) nima ekanligini tasvirlab berish;
- uning yaratilish yo'lini kuzatish;
- ushbu jarayonda tarjimonning roli, maqsadi va vazifalarini belgilash;

Agar tarjima nazariyasi tomonidan berilgan ushbu savollarga javoblarni lisoniy shaxs nazariyasi doirasida ko'rib chiqsak, ular asosida tarjimon lisoniy shaxsining *ideal, tipik modelini* yaratishimiz mumkin. Badiiy tarjima ikki tilli vositachilikning bir turi bo'lib, bir madaniyatning adabiy tajribasini boshqasiga tarjima qilish uchun ishlatiladi. Tarjimaning ijtimoiy maqsadi quyidagicha: "tarjima o'z imkoniyatlari bo'yicha an'anaviy, bir tilli muloqotga imkon qadar yaqinlashadigan ikki tilli vositachilik aloqasini ta'minlash uchun mo'ljallangan" (Latishev, 2001:15). Natijada, tarjima qilingan matn (TM) uning qabul qiluvchilari tomonidan asl matnning o'zi bilan bog'liq yoki boshqacha qilib aytganda "tarjima jamiyat tomonidan faqat boshqa tilda, asl matnning *nusxasi* (boshqa tilda) bilan bir xil deb hisoblanadi". Demak, tarjima qilingan matn foydalanuvchilarning ongida asl nusxaga *teng*. Tarjima qilingan matnning ushbu xususiyatiga erishishning zaruriy sharti shundaki tarjima qilingan matn yaratuvchisi — ya'ni tarjimonning shaxsiyati uning faoliyati mahsulotiga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Tarjimaning ushbu ijtimoiy maqsadi tarjima faoliyatining yetakchi asosidir. Bu tarjimonning har bir individual tarjimonning lisoniy shaxsi uchun amal qiladi va tarjimonning lisoniy shaxsini lisoniy shaxsning bir turi sifatida aniqlashni oqlaydi. Shunday qilib, tarjimonning lisoniy shaxsiyati- bu chet el madaniyati tomonidan yaratilgan va chet tili birliklarida mujassamlangan matn tarkibini ularning madaniyati va tili birliklari kontekstiga tarjima qilishga qaratilgan inson faoliyatini tavsiflash usuli deb tushunilishi joizdir. Shu bilan birga, tarjimini bir tilli aloqa bilan taqqoslash "tarjima yaqinlashishi mumkin bo'lgan, ammo umuman erishib bo'lmaydigan idealni anglatadi", deb ta'kidlagan L.K.Latishevning to'g'riligini tan olish kerak (Latishev, 2001: 17). Bu odatiy tarjimonning lisoniy shaxsining ideal xususiyatiga javob beradi. Aslida, tarjima matni hech qachon asl matnga teng kelmaydi chunki asl asar tarjimonning dunyoqarashi prizmasidan o'tganda, u tarjimini yaratish jarayonining turli bosqichlarida muqarrar ravishda bir qator o'zgarishlarga uchraydi. Ushbu jarayonni batafsil ko'rib chiqsak agar, tarjima aktining standart tavsifi ikkita asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

- 1) asl matnni yaratish va idrok etish;
- 2) tarjima matnini yaratish va idrok etish;

Shu bilan birga ikkita aloqa akti ajratiladi — birlamchi va ikkilamchi. Birlamchi aktda jo'natuvchi asl matnni hosil qiladi, keyinchalik uni qabul qiluvchi qabul qiladi. Tarjimon ikkinchi darajali aloqa doirasida ikkita funksiyaga ega: manba matnini qabul qiluvchining va tarjima matnini qabul qiluvchi tomonidan qabul qilingan tarjima matnini yuboruvchi funksiyasiga ega ekanligi kelib chiqadi.

Zamonaviy aloqa nazariyasi shuni ko'rsatadiki, matnni yaratish bosqichida ham asl muallifning niyatining buzilishi mumkin, shuning uchun asl matn asosida tarjimada muallifning

ma'nosini mutlaqo "tiklash" mumkin emas. S.B.Pereslegin ta'kidlashicha: "ma'lumotni uzatish uchun uni moddiy vositaga o'tkazish kerak — boshqacha qilib aytganda, kodlash kerak... Matnga aylanib, ma'lumotlar ataylab buziladi. Ko'pincha, bu soddalashtirilgan, bu odatda talqinlarni cheklashda ifodalanadi" (Pereslegin, 1992: www). Shunday qilib, asl rejaning buzilishi AT (asl til)ni yaratish bosqichida sodir bo'ladi

Tarjimon tomonidan AM (asl matn)ni *idrok etish bosqichida* asl ma'no yana buziladi: "har qanday matnni o'qiyotganda, ikkinchi buzilish muqarrar: unga kiritilgan ma'lumotlar o'quvchining axborot oqimlari bilan murakkab tarzda o'zaro ta'sir qiladi". (Pereslegin, 1992: www). Bu tarjima xususiyatini inson aloqasi turlaridan biri sifatida namoyon qiladi, ya'ni "qabul qiluvchi ishlab chiqaradigan ma'nolar faqat qisman va bilvosita qabul qiluvchining dastlabki niyatlaridan kelib chiqadi". (Dementev, 2000: 86).

Tarjimon tomonidan dastlabki matnni tushunish tarjima jarayonining zaruriy shartidir. Matnni keng ma'noda tushunish va talqin qilish muammosini o'rganadigan falsafaning germenevtik yo'nalishi "tushunish har doim qaytarib bo'lmaydigan va har doim yagona" ekanligini va "asl nusxani tarjima qilish haqiqiy germenevtik faoliyat" ekanligini ko'rsatadi. (Garbovskiy, 2004: 119). Tarjimada lingvistik va madaniy to'siqni engib o'tish vositasi, biz bilganimizdek, noaniq belgilar tizimi bo'lgan tabiiy tildir. "Til fikrlarni o'zgartiradi. Faqatgina fikrni eng aniq ifoda etish vazifasini bajarishga yo'naltirilmagan va ba'zida to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi maqsadlarda ishlatilgan, til ushbu vazifani amalga oshirishda ko'plab aralashuvlarni o'z ichiga oladi (Leontovich: 1996: 212).

Tarjima qilingan matnni yaratishda va undan keyin ikkinchi darajali aloqa paytida *o'quvchi(tinglovchi) tomonidan idrok etilganda*, yuqorida tavsiflangan buzilishlar yana takrorlanadi.

Shunday qilib, tarjimaning aniqligi uning qabul qiluvchisi tomonidan belgilanadi. Shu bilan birga, tarjima qilingan matn yo'naltirilgan auditoriya turli sabablarga ko'ra asl nusxaga yo'naltirilganiga to'g'ri kelmasligi mumkin:

- 1) ta'rifi bo'yicha-matn boshqa til madaniyatiga tarjima qilinganligi sababli;
- 2) tarjimon faqat ma'lum bir ijtimoiy yo'nalishga yo'naltirilganligi sababli (filologlar uchun tarjima) yoki yosh (bolalar uchun tarjima) guruhi, asl nusxasi esa kengroq auditoriyaga qaratilgan.

Xulosa

Tarjimonning faoliyatining nazariy asoslarini tahlil qilishdan kelib chiqadigan lisoniy shaxsiyatining xususiyatlarini umumlashtiramiz. Tarjima ma'lum xususiyatlarga ega. Tarjima-bu vositachi orqali aloqadir. Bu jarayonda tarjimonning roli juda muhim bo'lishiga va u bir vaqtning o'zida ikkita ko'rinishda harakat qilishiga qaramay — qabul qiluvchi va jo'natuvchi — tarjima qilingan matn mazmuniga o'zining shaxsiy munosabati (vositachi sifatida) tarjima mahsulotida aks ettirilmasligi kerak. Ammo, aslida, tarjima qilingan matn hech qachon asl nusxaga teng kelmaydi. Tarjima - bu tarjimonning lisoniy shaxsining talqin, falsafa nuqtai nazaridan- aks ettirish sifatida tushuniladi. Faoliyat mahsuloti har doim yaratuvchining shaxsiyatining iziga ega. Olingan xulosalar bizga til shaxsining maxsus turini — tarjimonning *individual* til shaxsiga qarshi bo'lgan tarjimonning til shaxsini ajratib ko'rsatish imkoniyati haqida gapirishga imkon beradi. U tarjimonning har qanday lisoniy shaxsiga xos bo'lgan asosdan va ma'lum bir tarjimonning noyob tarjima uslubini tashkil yetuvchi individual elementlardan iborat. Tarjimonning tipik lisoniy shaxsiyati jamlash xususiyati, mavhumlik, etalonlik, shaxssizlik kabi xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Tyer-Minasova, S.G. Yazik i mejkulturnaya kommunikatsiya: (Uchebnoye posobiye) / S.G.Ter-Minasova. - M.: Slovo / Slovo, 2000. - 624 s.
2. Latishev, L.K. Texnologiya perevoda. Uch. pos. po podgotovke perevodchikov (s nem. yaz.) / L.K.Latishev. - M.: NVI-TEZAURUS, 2001. - 280 s.
3. Pereslegin, SB . Problemi perevoda: Doklad s Interpresskona / SB.Pereslegin, 1992 //www.igstab.com
4. Dyementev, V.V. Nepryamaya kommunikatsiya i yee janri / V.V.Dementev / Pod. red. V.E. Goldina. - Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2000. — 248 s.
5. Garbovskiy, N.K. Teoriya perevoda: Uchebnik. / N.K.Garbovskiy. — M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2004. — 544 s.
6. Lyeontovich, O.A. Problema ponimaniya v protsesse mejkulturnoy kommunikatsii / SA.Leontovich // Yazikovaya lichnost: kulturnie konsepti: Sb. nauch. tr. / Bill U, PMPU. — Volgograd-Arxangelsk: Peremena, 1996. - S . 212-219.
7. Latishev, L.K. Perevod: problemi teorii, praktiki i metodiki prepodavaniya: Kn. dlya uchitelya shk. s uglubl. izuch. nem. yaz. / L.K.Latishev. - M.: Prosveteniye, 1988. — 159 s.
8. Slishkin, G.G. Mejkulturnaya kompetensiya i konsept «perevod” / G.G.Slishkin // Yazikovaya lichnost: problemi kommunikativnoy deyatelnosti: Sb. nauch. tr. - Volgograd: Peremena, 2001. — S. 60-64.

10.00.00

FILOLOGIYA FANLARI
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
PHILOLOGICAL SCIENCES

1	Arab tilida yuklamalar va ularning ismlarga ta'siri Rahmatullayev Y.U,	168
2	Hissiyot konseptlari talqini va tadqiqi masalalari Buzrukova D.M,.....	172
3	Ingliz va o'zbek tillarida omonimlarning umumiy nazariyasi Maxmudova D.B,.....	180
4	Peculiarities of metaphorical words denoting "health" in modern English Yuldasheva D.Sh,.....	185
5	Mustamlakachilik davrida o'zbek adabiy tilining me'yorlashtirilishi Safarov F.S,.....	189
6	Jadid adabiyotshunosligida Tagor hayoti va ijodi tadqiqi Fayziyeva S,.....	196
7	Xitoy tilida inson his-tuyg'ularini ifodalovchi frazeologik birliklarining badiiy tahlili Isoqulova G.O,.....	201
8	Arab davlatlarida tarjima jarayonlari Kudratov A.A,.....	206
9	Tarjimon lisoniy shaxsining tarjima faoliyatidagi o'ziga xos xususiyatlari Ruziyeva M.X,.....	212
10	The polysemy of compound words in uzbek and english Ziyodullayeva M.H,.....	217
11	Tilshunoslikda graduonimik qatorlar tuzish muammolari Otaboyeva M.R,.....	222
12	Charlz Dikkensning "Oliver Tivistning boshidan kechirganlari" asarida jinoyat mavzusi yoritilishining g'oyaviy-badiiy ahamiyati Sultonova D.S,.....	226
13	Xitoy tilida ayollarga nisbatan qo'llaniladigan ijtimoiy murojaatlarning gender xususiyatlari Norova F.G',.....	233
14	Tilshunoslikda muloqot xulqining ijtimoiy xususiyatlari Nosirxonov N.N,.....	239
15	Pragmalingvistikaning ba'zi masallari Pardayeva S.A,.....	245
16	Xitoy tili grammatikasidagi harakat yo'nalish to'liqllovchisi 趋向补语 (qūxiàng bǔyǔ) Radjabova M.R,.....	250
17	Lexical semantic field of the concept "joy" in middle english Sharipova M.E,.....	257
18	Metonimiyaning lingvistik tavsifi To'raxonova X.M,.....	262